

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης

ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ:

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Φοδελιανάκης Αντώνιος, PhD c., MEd

afodelianakis@gmail.com

www.fodelianakis.gr

Romero Andonegui Ainara

ainara.romero@ehu.eus

Basogain Olabe Xabier

xabier.basogain@ehu.eus

Doi: 10.5281/zenodo.4297943

Αλληλοεπικάλυψη, διακριτές διαγνωστικές οριοθετήσεις και η υπόθεση του κλινικού συνεχούς: ο ρόλος των γενετικών και συμπεριφορικών χαρακτηριστικών

Φοδελιανάκης Αντώνιος

**Εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜEd, Υποψ. Διδάκτορας University of the Basque Country, UPV/EHU
afodelianakis@gmail.com**

Romero Andonegui Ainara

**Assistant prof., Faculty of Education of Bilbao, University of the Basque Country, UPV/EHU
ainara.romero@ehu.eus**

Basogain Olabe Xabier

**Professor, Faculty of Engineering, University of the Basque Country, UPV/EHU
xabier.basogain@ehu.eus**

Περίληψη

Στη παρούσα εργασία διερευνάται η κοινή γενετική βάση και ο όμοιος συμπεριφορικός φαινότυπος των Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών (ΝΑΔ) και των Ειδικών Αναπτυξιακών Διαταραχών Λόγου (ΕΑΔΛ) ή/και Ομιλίας. Υπό το πρίσμα της κοινής γενετικής προδιάθεσης και του πολυδιάστατου ρόλου των συμπεριφορικών χαρακτηριστικών, αναδεικνύεται η υπόθεση ενός κλινικού συνεχούς των ΕΑΔΛ και άλλων συνδρόμων. Πράγματι, η παρουσία μετάλλαξης σε συγκεκριμένους γονιδιακούς τόπους και σε συγκεκριμένα γονίδια, όπως το CNTNAP2 και το DCDC2, έχει συσχετιστεί με αρκετές διαταραχές (ΕΓΔ, ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ), ενισχύοντας την υπόθεση ενός continuum προς περαιτέρω διερεύνηση. Τέλος, επισημαίνεται η ανάγκη προσδιορισμού πιο διευρυμένων κριτηρίων, με χαρακτηριστικά περισσότερων συνδρόμων, με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές αποκλίσεις του κάθε παιδιού και την επιλογή του καλύτερου προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Λέξεις-κλειδιά: Κλινικό Συνεχές, ΔΑΦ, ΕΑΔΛ, ΕΓΔ.

1.Εισαγωγή. Γενετικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά: Nature or Nurture?

Η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία, απομακρυνόμενη από το παραδοσιακό ιατρικοκεντρικό μοντέλο οριοθέτησης της αναπηρίας, προσέγγισε την τελευταία δεκαετία το κοινωνικό μοντέλο διάγνωσης και παρέμβασης (Φοδελιανάκης, 2017· 2020α· 2020β). Πράγματι, στη νεότερη έκδοση του DSM-V (American Psychiatric Association, 2000) αναπροσαρμόστηκαν και επανασχεδιάστηκαν τα κριτήρια διάγνωσης, υπό το πρίσμα πιο περιεκτικών φασμάτων, ενώ καταργήθηκαν άλλες διαγνώσεις όπως το Άσπεργκερ και η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) (American Psychiatric Association, 2000· Heward, 2011· Νησιώτου & Βλάχος, 2014). Πρόκειται για μία έμμεση αναγνώριση, εκ μέρους της επιστημονικής κοινότητας, της αδυναμίας να δοθούν σαφείς διαγνώσεις, ιδίως στην περίπτωση οριακών συνδρόμων. Πράγματι, η αδυναμία, ή ακόμη και η λανθασμένη ή/και η οριακή απόδοση διάγνωσης οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας συμπεριληπτικών «φασμάτων» με αναφορά στην ένταση των συγκεκριμένων συμπτωμάτων, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της ΔΑΦ, με την «Ανάγκη Παρέμβασης» Επιπέδου 1, Επιπέδου 2 και Επιπέδου 3. Έτσι, ένα κλινικό συνεχές μπορεί να συμπεριλάβει πιο οριακές

συμπτωματολογίες, όπως αυτή του Asperger ή/και της ΕΓΔ, με αποτέλεσμα η διάγνωση και η παρέμβαση να είναι πιο στοχευμένη σε σχέση με μια διακριτή κατηγορία (Αναγνωστόπουλος, 2001· Bishop, 2003). Επιπροσθέτως, μία οριοθέτηση αυτού του είδους, κάνοντας λόγο για ανάγκη παρέμβασης και όχι πια για διάγνωση της αναπηρίας, εξυπηρετεί τους στόχους και τις αρχές του κοινωνικού μοντέλου που θέτει στο κέντρο της προσπάθειας την ένταση της αναγκαίας στήριξης του ατόμου με αναπηρία και την κοινωνική ένταξη (Φοδελιανάκης, 2020α).

Αν και οι προηγούμενες προσπάθειες έρχονται πλέον σε σύγκρουση με τις νεότερες αντιλήψεις και τις ευαισθησίες για την αναπηρία, δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει ότι το ιατρικό μοντέλο συνεισέφερε πολυεπίπεδα τόσο ως προς την δημιουργία μίας διευρυμένης γνωσιακής βάσης όσο και ως προς την αναγκαία παρέμβαση. Επιπροσθέτως, τα ζητήματα της αλληλοεπικάλυψης και της συννοσηρότητας έφεραν στην επιφάνεια την ανάγκη μίας πιο προσωποποιημένης διάγνωσης και παρέμβασης, κάτι που συνάδει αφενός με την προσπάθεια της σύγχρονης κλινικής νευροψυχολογίας ή ακόμη και της βιογλωσσολογίας κι αφετέρου με τις αρχές του κοινωνικοκεντρικού μοντέλου που λαμβάνει περισσότερο από ποτέ υπόψη την πολυδιάστατη φύση των νευροαναπτυξιακών διαταραχών (εφεξής ΝΑΔ) και τη διαφορετική φύση του κάθε παιδιού (Cimatti, 2007· Fodelianakis, Romero, Basogain, 2020α· 2020β). Τα ζητήματα αυτά θέτουν επιτακτικά την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση τόσο των ζητημάτων που άπτονται της συννοσηρότητας, όσο και των γονιδιακών προδιαθεσικών παραγόντων. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την οριοθέτηση ενός *συνεχούς φάσματος συμπτωμάτων των ΝΑΔ* (Mayes, 2000, όπ.αναφ. στο Κωνσταντίνου & Κοσμίδου, 2011, σελ.33) χωρίς όμως να μπορεί να αποτελέσει αξίωμα, αφού στη συμπερίληψη σε ένα φάσμα επί παραδείγματι της ΕΓΔ και των ΔΑΦ φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζει «η ένταση και το επίπεδο περιγραφής» (Bishop, 2003, σελ.224).

Παρόλα αυτά, εξαιρώντας τις περιπτώσεις εκείνες που μπορούν να διαγνωστούν με συγκεκριμένες καρυστυπικές γενετικές εξετάσεις, όπως το Williams-Bereun (SWB) ή το σύνδρομο Down (SD), η εμπλοκή ενός μεγάλου πλήθους πολυτροπικών γονιδίων στις ΔΑΦ, στην ΕΓΔ αλλά και σε άλλες Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές, καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία τη μελέτη για την πιθανή ανάδειξη ενός διευρυμένου κλινικού συνεχούς (Νησιώτου κ.συν. 2014). Συν τοις άλλοις, τα ζητήματα της συννοσηρότητας που αναφέρθηκαν προηγούμενα, καταφάσκουν στην υπόθεση ενός κλινικού συνεχούς, αποκλίνοντας από τις παραδοσιακές κάθετες οριοθετήσεις (Bishop, 2003).

2.Μπορούν τα γενετικά χαρακτηριστικά να προβλέψουν κλινικές διαγνωστικές κατηγορίες;

Η εξέλιξη της επιστήμης και η αποθησαύριση ολοένα και περισσότερων γνώσεων για τη δομή του εγκεφάλου, τις αλληλουχίες και τις συνάψεις του, αναδεικνύει μία υπερβατική διαλεκτική σχέση των 46 χρωμοσωμάτων και των 100.000 γονιδίων που αλληλοεπιδρούν με το ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον. Αυτές οι γνώσεις, αλλά και το αυξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον, διεύρυναν την προσπάθεια αναζήτησης των γονιδίων εκείνων αλλά και των γονιδιακών τόπων που ίσως να ευθύνονται για ένα μέρος ή/και για το σύνολο των ΝΑΔ (Φοδελιανάκης, 2017).

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει εστιάσει στην επιρροή που πιθανόν να ασκεί το γονίδιο FOXP2 στις διάφορες εκφάνσεις και στις φασματικές διαστάσεις των γλωσσικών διαταραχών και ειδικότερα της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής (ΕΓΔ) (Cimati, 2007· Φοδελιανάκης, 2020α). Η πολύ γνωστή πλέον περίπτωση της οικογένειας ΚΕ αναδεικνύει τη σχέση του συγκεκριμένου γονιδίου με τα μορφοσυντακτικά προβλήματα λόγου που

αντιμετώπιζαν τα δεκαέξι από τα τριάντα μέλη της οικογένειας. Πράγματι, και τα 16 μέλη της ΚΕ που έπασχαν από Ειδική Γλωσσική Διαταραχή παρουσίαζαν μετάλλαξη του γονιδίου της γλώσσας, του FOXP2 στη ταινία q31 του χρωμοσώματος 7 (Cimatti, 2007· Παπαηλιού 2010· Κωνσταντίνου & Κοσμίδου, 2011). Πρόσφατες έρευνες όμως, τονίζουν ότι πρόκειται για ένα σύνολο πολυτροπικών γονιδίων που επιδρούν στο συγκεκριμένο γλωσσικό φαινότυπο και ότι το FOXP2 δεν μπορεί να αποτελέσει την μοναδική γενετική αιτία των Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών (NAD) και των Ειδικών Αναπτυξιακών Διαταραχών Λόγου (ΕΑΔΛ) ή/και Ομιλίας (Cimatti, 2007). Παρόλα αυτά, δεν αμφισβητείται η σχέση του συγκεκριμένου γονιδίου με την ΕΓΔ, καθώς φαίνεται να συμβάλλει στην κωδικοποίηση πρωτεϊνών και τη μεταγραφή γονιδίων που «ρυθμίζουν τη λεπτή κινητικότητα και συνδέονται με προβλήματα λόγου και κατανόησης του» (Φοδελιανάκης, 2017).

Σε μία σειρά από μεταγενέστερες μονογραφικές μελέτες άλλων συνδρόμων, επανέρχεται το ζήτημα των μεταλλάξεων γονιδίων του ίδιου χρωμοσώματος, του χρωμοσώματος 7. Αυτή η συσχέτιση τόσων πολλών διαφορετικών διαταραχών και συνδρόμων τράβηξε αναπόφευκτα το διεπιστημονικό ενδιαφέρον. Πράγματι, μελέτες για το Williams-Bereun (SWB), αποτέλεσμα της απαλοιφής εικοσιπέντε γονιδίων στον γονιδιακό τόπο q.11.23 του χρωμοσώματος 7, αν και αναδεικνύουν εκτεταμένα προβλήματα στη γενική υγεία, επισημαίνουν ότι τα άτομα με SWB εμφανίζουν καλύτερες γλωσσικές επιδόσεις από την ΕΓΔ και το SD, (Παπαηλιού, 2010). Ο φαινότυπος του συγκεκριμένου συνδρόμου (SWB), που χαρακτηρίζεται από έντονα προβλήματα συντονισμού και κίνησης, με σοβαρές μυοσκελετικές αδυναμίες, καρδιακά προβλήματα, δυσμορφίες, επιθετική συμπεριφορά, φοβίες κ.ά., διαφέρει από το οκτάχρονο παιδί του Somerville (2005). Το συγκεκριμένο παιδί παρουσίαζε αναδιπλασιασμό στην ίδια ταινία του χρωμοσώματος 7, αντί της απαλοιφής του SWB, με κοινά χαρακτηριστικά τη ΔΕΠΥ, τη Νοητική Καθυστέρηση και το χαμηλό βάρος γέννησης, όμως το παιδί του Somerville υστερούσε στη μορφοσύνταξη, στο λεξιλόγιο και στην άρθρωση (Somerville et al., 2005· Cimatti, 2007).

Η εξέλιξη των βιοϊατρικών επιστημών έδωσε τη δυνατότητα στην επιστημονική κοινότητα να μελετήσει και να συνδέσει ολόένα και περισσότερα γονίδια με τις NAD. Έτσι, γονίδια όπως το DCDC2 φαίνεται να ευθύνονται για τη δυσλεξία και σε συνδυασμό με το DYX1C1 δημιουργεί ένα φαινότυπο με γνωστικές αδυναμίες στους υπολογισμούς και στις πράξεις. Από την άλλη, τα γονίδια CNTNAP2 και DCDC2 κ.ά. ενοχοποιούνται για μία σειρά φασματικών φαινοτύπων, όπως των ΔΑΦ, της ΔΕΠΥ και της ΕΓΔ (Νησιώτου & Βλάχος, 2014). Άλλη έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή συχνότητα διαγραφής στο γενετικό τόπο 22q11DS σε διαγνωσμένα άτομα με αυτισμό, συνδέει προδιαθεσικά τη συγκεκριμένη μετάλλαξη με μία ευρύτητα ετερογενών και ετερόκλητων φαινοτύπων και διαγνώσεων (Jalbrzikowski, et al., 2017).

Το γονίδιο 7 δεν είναι προφανώς το μοναδικό γονίδιο στο οποίο οι επιστήμονες έχουν εστιάσει την προσοχή τους. Τα χρωμόσωμα 6, το χρωμόσωμα 15, το γονίδιο KIAA0319 (χρωμόσωμα 6) κ.ά. έχουν συνδεθεί τόσο με τη δυσλεξία, τις δυσκολίες στη λεξιλογική έκφραση και πρόσληψη όσο και με την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, ενώ ένας συνδυασμός ευπαθών γονιδιακών τόπων και χρωμοσωμάτων φαίνεται να αποτελεί τη γενετική αιτία των περισσότερων συνδρόμων και διαταραχών (Meng, 2005· Newbury κ.συν., 2011· Rice, Smith και Gayán, 2009· Wang, 2006). Ο Tomblin (SLI, D. D. O., 1996), μετά από μία μελέτη παιδιών-συγγενών αλλά και διδύμων αγοριών, με χαρακτηριστικά Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής, καταλήγει στο συμπέρασμα της πολυγονιδιακής βάσης των NAD και της ΕΓΔ, αλλά και οι Κωνσταντίνου και Κοσμίδου δεκαπέντε χρόνια μετά (2011), κάνοντας χρήση ενός εργαλείου με ψευδολέξεις, οδηγούνται σε ένα αντίστοιχο συμπέρασμα για τη θέση ευθύνης 2 γονιδίων

που «επιδρούν στη φωνολογική βραχύχρονη μνήμη, καθώς και στις αναγνωστικές και ορθογραφικές δεξιότητες, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν και την πολύ ισχυρή επιρροή του περιβάλλοντος στη γενική γλωσσική λειτουργία» (Φοδελιανάκης, 2017).

Από την άλλη πλευρά, η επιστημονική κοινότητα τονίζει την επίδραση της από κοινού εστίασης της προσοχής, του Ενδογενούς Σχηματισμού Κινήτρων (ΕΣΚ) και της διϋποκειμενικότητας για την επίτευξη των οροσήμων της γλώσσας των παιδιών κατά την αναπτυξιακή της φάση, του γραμματισμού, των κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και της ενσυναίσθησης (Παπούδη & Βακαλοπούλου, 2014). Αν και δεν παραγνωρίζεται ο ρόλος των γενετικών και νευροβιολογικών προδιαθέσεων, αυτές οι θεωρίες επισημαίνουν την ανάγκη της από κοινού διερεύνησης και συσχέτισης τόσο των γενετικών όσο και των κοινωνικών, των ανθρωπογενών αλλά και των περιβαλλοντικών επιρροών.

3.Γλωσσικά και γνωστικά χαρακτηριστικά: δείκτης ενός κλινικού συνεχούς, μίας μόνο διαταραχής ή ένδειξη συννοσηρότητας περισσότερων διαταραχών;

Η επιστημονική κοινότητα, έχοντας πλέον προσδιορίσει σε μεγάλο βαθμό το κοινό γενετικό υπόβαθρο πολλών ΝΑΔ και Συνδρόμων, στη βάση πολυτροπικών γονιδίων ή διαφορετικών χρωμοσωμάτων, αναδεικνύει αφενός την ανάγκη προσδιορισμού ενός κλινικού συνεχούς και αφετέρου, σε κάποιες περιπτώσεις όπως το SWB και SD, την οριοθέτηση και κατηγοριοποίηση αυστηρά προσδιορισμένων χαρακτηριστικών (Bishop, 2013· Fodelianakis, 2020a).

Οι Stavrakaki (2002) και Bishop (2006), σε μία σειρά από μελέτες τους, εντοπίζουν τα σημαντικότερα προβλήματα των παιδιών με ΕΓΔ στη βραδεία γλωσσική ανάπτυξη (λένε τις πρώτες λέξεις μόλις στα δύο τους), στη μορφοσύνταξη, στο λεξιλόγιο και στην ελλειμματική γλωσσική επεξεργασία. Επισημαίνεται ότι τα συνηθέστερα σφάλματα αφορούν την ασυμφωνία μεταξύ των κύριων όρων της πρότασης, όχι μόνο σε περιπτώσεις σύνθετων ή επαυξημένων αλλά και σε απλές δομές προτάσεων, με συχνή χρήση λανθασμένης πτώσης ή αριθμού του Υποκειμένου, του Αντικειμένου ή του Κατηγορουμένου ή/και λανθασμένου προσώπου ρήματος (Stavrakaki, 2002). Συνήθης είναι και η δυσκολία στην έκφραση αλλά και στην κατανόηση των δευτερευουσών προτάσεων και ιδιαίτερα των αναφορικών όταν χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα ή αντικείμενο, καθώς και στη χρήση των χρονικών συνδέσμων, επιρρημάτων και προτάσεων (Σπανούδης, Παπαδόπουλος, Νατσόπουλος, 2010· Stavrakaki, 2001· 2002). Στο ίδιο πλαίσιο και η μελέτη των Σπανούδη κ.συν. (2010) αναδεικνύει τη δυσκολία των παιδιών με ΕΓΔ ως προς τη χρήση και τη κατανόηση των αναφορικών προτάσεων, τονίζουν όμως ότι η δυσκολία παρίσταται στις αναφορικές που επέχουν ρόλο υποκειμένου και όχι αντικειμένου, ενώ ως προς την αδυναμία κατανόησης και χρήσης του *αφού*, σε σχέση με το *πριν*, αναφέρουν ότι η δυσκολία αφορά σε αντίστοιχο βαθμό και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό όλων αυτών των μελετών αποτελεί το γεγονός της σύνδεσης αυτού του φαινοτύπου και με άλλες ΝΑΔ (Stavrakaki, 2001· 2002· Φοδελιανάκης, 2017· 2020β).

Πράγματι, σε μία διαχρονική μελέτη του 2014 (Νησιώτου & Βλάχος), οι ερευνητές προσπελάζοντας τα συμπεράσματα 17 ερευνών, επισημαίνουν τον μεγάλο βαθμό συννοσηρότητας και αλληλοεπικάλυψης των ΝΑΔ, της ΔΕΠ (με ή χωρίς Υπερκινητικότητα) και των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (ΕΜΔ), που κατά περιπτώσεις και κατά μελέτη εκτιμάται μεταξύ του 35% και του 50% (Gillberg, 2004· Semrud-Clikeman, 2011 όπ.αναφ. στο Νησιώτου & Βλάχος, 2014). Νεότερες μελέτες συνδέουν την Αναπτυξιακή Διαταραχή του Συντονισμού Κινήσεων/Δύσπραξια (F82) και της ΔΕΠ-Υ με ελλείμματα στην αναγνωστική κατανόηση, στην κωδικοποίηση κι αποκωδικοποίηση (Βλάχος, 2004· Κασσελίμης, 2008·

Kadesjo, 2001, όπ.αναφ. στο Νησιώτου & Βλάχος, 2014), ενώ παρατηρείται μεγάλο ποσοστό συννοσηρότητας παιδιών με δυσλεξία και Ειδική Αναπτυξιακή Διαταραχή (πάνω από 55%) (McArthur, 2000, όπ.αναφ. στο Νησιώτου & Βλάχος, 2014). Στο ίδιο πνεύμα, οι Φιλιππάτου, Σιδερίδης και Δημητροπούλου (2010), επισημαίνουν ότι τα προβλήματα που παρουσιάζονταν σε παλιότερες μελέτες για την βραδύτερη γνωστική ανάπτυξη, την επεξεργασία πληροφοριών, την αντιληπτική οργάνωση και την εργαζόμενη μνήμη σε παιδιά με ΔΑΦ παρουσιάζονταν με την ίδια συχνότητα και στα παιδιά με ΕΓΔ (Hermelin, 1978· Hermelin & O'Connor, 1970· Ricks & Wing, 1975), ενώ οι Λαζαράτου και συνεργάτες (2005) αλλά και η Τζίβα-Κωσταλά (2009) συνδέουν τα βασικά ελλείμματα του φαινοτύπου της Ειδικής Αναπτυξιακής Διαταραχής του Λόγου και με άλλες διαταραχές όπως την ΕΓΔ, τη ΔΕΠ-Υ και τις δυσκολίες στη μάθηση, συμπεράσματα που συνάδουν με την υπόθεση που παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία για την ύπαρξη ενός κλινικού συνεχούς. Ακόμη και σε σύνδρομα παραδοσιακά οριοθετημένα εντός ενός συγκεκριμένου φαινοτυπικού και γενετικού πλαισίου, όπως το σύνδρομο Down, το Williams-Bereun και το Εύθραυστο Χ, παρουσιάζεται κοινή συμπτωματολογία, τόσο μεταξύ τους, όσο και με άλλες διαταραχές, όπως τις ΔΑΦ ή τις ΕΜΔ που δεν φαίνεται να σχετίζονται με τις παραπάνω εμφανείς αιτίες (Τζιβινίκου, 2015). Παρόλα αυτά, σε μία συγκριτική μελέτη 22 παιδιών με ΔΑΦ, 21 με SWB και 19 παιδιών τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ), οι ερευνητές επεσήμαναν ότι τα παιδιά ΔΑΦ και SWB είχαν κοινά ελλείμματα στην πραγματολογία όμως η δεύτερη ομάδα παιδιών τα πήγε πολύ καλύτερα στη συνοχή, στις γλωσσικές στερεοτυπίες, στη μη γλωσσική επικοινωνία και στη κοινωνική αλληλεπίδραση σε σχέση με την πρώτη ομάδα (Philofsky, Fidler, Herburn, 2007).

4.Συμπεράσματα

«Η γονιδιακή βάση επηρεαζόμενη από περιγενετικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους, διαμορφώνει διαφορετικούς φαινοτύπους, με συχνή αλληλοεπικάλυψη αλλά και τη δημιουργία σε πολλές περιπτώσεις ενός κλινικού συνεχούς» (Φοδελιανάκης, 2017). Παρόλα αυτά παρουσιάστηκαν και συγκεκριμένα γονίδια και χρωμοσώματα που συνδέονται αυστηρότερα με συγκεκριμένα σύνδρομα, όπως το Williams-Beuren ή το Σύνδρομο Down.

Τα συμπεράσματα όμως, για την ευρύτητα του γονιδιακού υποβάθρου, την επιρροή των πολυτροπικών γονιδίων και τη κοινή βάση πολλών συνδρόμων, σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα της προηγούμενης ενότητας συνάδουν με την υπόθεση του κλινικού συνεχούς. Πράγματι, διαγνωστικές κατηγορίες, που έως τώρα θεωρούνταν εντελώς άσχετες ή σχεδόν άσχετες μεταξύ τους, φαίνεται ότι παρίστανται σε ένα συνεχές με διαφορετική έκφραση και ένταση. Στο ίδιο πλαίσιο, οι Tomblin και Zhang (1999, όπ.αναφ. στο Norbury κ.συν., 2013), τονίζουν ότι «τα παιδιά με γλωσσική διαταραχή και δείκτη νοημοσύνης που κυμαίνεται σε επίπεδα είτε πάνω είτε κάτω από το 85 έχουν το ίδιο προφίλ γλωσσικών ελλειμμάτων και διαφέρουν μόνο ως προς τη συνολική σοβαρότητα της διαταραχής» (σελ.234). Πράγματι, η υπόθεση της συννοσηρότητας του αυτισμού με τη ΔΕΠ-Υ, την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή ή με άλλες ΝΑΔ που σχετίζονται με την ομιλία, τη γλώσσα και την κοινωνική επαφή, θα πρέπει να θεωρείται μάλλον δεδομένη (Φοδελιανάκης, 2017· 2020β). Μάλιστα, η συχνότητα εμφάνισης του αυτισμού σε παιδιά με ΕΓΔ είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι στο γενικό πληθυσμό. Παρόλα αυτά, περαιτέρω ερευνα θα μπορούσε να διεξαχθεί για την ευρύτητα των ΔΑΦ και τη συσχέτιση τους με την ΕΓΔ στο πλαίσιο ενός πιθανού συνεχούς, καθώς συχνά οι εκφάνσεις των ΔΑΦ αποκρύπτουν τα προβλήματα γλωσσικής υφής. Επίσης, η διαφοροδιάγνωση αναδεικνύεται και στην περίπτωση ενός κλινικού συνεχούς κρίσιμη προϋπόθεση για μια ορθή παρέμβαση, καθώς οι επιμέρους εκφάνσεις ή ακόμη και η ένταση των συμπτωμάτων, θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μια καλύτερη διάγνωση και πρόγνωση.

Στη περίπτωση μάλιστα του συνεχούς ΔΑΦ-ΕΓΔ κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση κριτηρίων που θα συμπεριλαμβάνουν χαρακτηριστικά και των δύο συνδρόμων, κριτήρια για την έκταση και την ένταση του ελλείμματος, τις πιθανές ατομικές αποκλίσεις, καθώς και την πιθανή ένταση κι άλλων συνδρόμων στη βάση συγκεκριμένων ελλειμμάτων (π.χ. ακοολογικά ή προβλήματα στην εργαζόμενη μνήμη, ελλείμματα οπτικοχωρικής αντίληψης ή/και μάθησης κ.ό.κ).

Βιβλιογραφικές αναφορές

- American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders-IV-TR. *Washington, DC: American Psychiatric Association*, 2000.
- Αναγνωστόπουλος, Δ., Κ. (2001). Βύρωνα-Καισαριανής, Ψ. Υ., & Κλινική, Ψ. Η συννοσηρότητα των μαθησιακών διαταραχών. Ανακτήθηκε 21 Μαΐου, 2017, από <http://www.mednet.gr/archives/2001-5/pdf/457.pdf>
- Baird G. (2013). Θέματα Αξιολόγησης Σχετικά με την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, στο Norbury, F.C., Tomblin, J. B. & Bishop, V.M.D. (2013). *Κατανοώντας τις Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές*. (Επιμ.: Ράλλη, Μ.Α. & Παληκάρ, Ο.). Αθήνα: Gutenberg.
- Bishop, D. V. (2003). Autism and specific language impairment: categorical distinction or continuum. *Autism: Neural basis and treatment possibilities*, (Vol. 251) 213-234. John Wiley & Sons. Ανακτήθηκε 18 Δεκεμβρίου, 2017, https://www.researchgate.net/profile/Anthony_Monaco/publication/9070790_Strategies_for_autism_candidate_gene_analysis/links/09e4150e22bd0831ea000000.pdf#page=223
- Bishop, D. V. (2006). What causes specific language impairment in children?. *Current directions in psychological science*, 15(5), 217-221. Ανακτήθηκε 21 Μαΐου, 2017, από https://www.researchgate.net/profile/Dorothy_Bishop/publication/215626877_What_Causes_Specific_Language_Impairment_in_Children/links/00b7d5155d35d2ae0c000000.pdf
- Fodelianakis, A., Romero Andonegui A., Basogain Olabe X. (2020a, July 3-10). *The Inclusion of Children with ASD and Special Educational Needs (SENDS) in the Greek Mainstream education system and teachers' perceptions and attitudes: main objective, the questions and the expected results* [Conference presentation]. Proceedings of the 4th International Conference organized by IVITRA with the title: **High Academic Achievement International Doctoral Groups** Alicante, Spain. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=TDtfvmxBoKw&feature=youtu.be> and <http://www.ivitra.ua.es/edugaraid/>
- Fodelianakis, A., Romero Andonegui A., Basogain Olabe X. (2020b, July 3-10). *A literature Review on the Inclusion of Children with ASD and Special Educational Needs (SENDS) in the Greek Mainstream education system and teachers' perceptions and attitudes* [Conference presentation]. Proceedings of the 4th International Conference organized by IVITRA with the title: **High Academic Achievement International Doctoral Groups** Alicante, Spain. Retrieved from <http://www.ivitra.ua.es/edugaraid/> and <http://www.ivitra.ua.es/edugaraid/documents/Vasco/Fodelianakis1.pptx>
- Ford, J. A., & Milosky, L. M. (2003). Inferring Emotional Reactions in Social Situations Differences in Children With Language Impairment. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 46(1), 21-30. Ανακτήθηκε 21 Μαΐου, 2017, από http://reseaucconceptuel.umontreal.ca/rid=1NGZSZNNO-1X0XBTN-154/LEMOINE_Ariane_Vignette4_article.pdf

- Hermelin, B., & O'connor, N. (1970). Psychological experiments with autistic children.
- Hermelin, B. (1978). Images and language. In *Autism* (pp. 141-154). Springer US.
- Heward, W. L. (2011). *Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες. Μία Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση*. Α. Δαβάζογλου & Κ. Κόκκινος (επιμ.), (Χ. Λυμπεροπούλου, μεταφρ.). Αθήνα: Τόπος. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 2009).
- Hoff, E. (2009). *Language Development* (4th edition). Wadsworth: Cengage Learning.
- Jalbrzikowski, M., Ahmed, K. H., Patel, A., Jonas, R., Kushan, L., Chow, C., & Bearden, C. E. (2017). Categorical versus dimensional approaches to autism-associated intermediate phenotypes in 22q11. 2 microdeletion syndrome. *Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging*, 2(1), 53-65. Ανακτήθηκε 9 Ιανουαρίου, 2020, από <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5373800/pdf/nihms814263.pdf>
doi:[10.1016/j.bpsc.2016.06.007](https://doi.org/10.1016/j.bpsc.2016.06.007)
- Κάκουρος, Ε., & Μανιαδάκη, Κ. (2005). *Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων*. Τυπωθήτω: Αθήνα.
- Κωνσταντίνου, Μ., & Κοσμίδου, Μ. (2011). *Νευροψυχολογία των Μαθησιακών Διαταραχών*. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου.
- Λαζαράτου, Ε., Αναγνωστόπουλος, Δ. Κ., Μαγγανάρη, Ε., Ζέλιος, Γ., Χριστοδούλου, Α., Σίνη, Α., ... & Καρλοβασίτου, Α. ΤΟΜΟΣ 42, ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005. Ανακτήθηκε 11 Ιανουαρίου, 2020, από <http://www.encephalos.gr/full/42-3-01g.htm>
- Newbury, D. F., Paracchini, S., Scerri, T. S., Winchester, L., Addis, L., Richardson, A. J., Walter, J., Stein, J. F. & Monaco, A. P. (2011). Investigation of dyslexia and SLI risk variants in reading-and language-impaired subjects. *Behavior genetics*, 41(1), 90-104. Ανακτήθηκε 14 Δεκεμβρίου, 2019, από <https://link.springer.com/article/10.1007/s10519-010-9424-3>
- Νησιώτου, Ι., & Βλάχος, Φ. (2014). Νευροαναπτυξιακές διαταραχές: Υπάρχει κοινή βιολογική βάση; *Ψυχιατρική παιδιού και εφήβου*, 2, σσ. 31-41.
- Παπαηλιού, Χ. (2010). Ο ρόλος των γονιδίων στην Τυπική και Αποκλίνουσα Γλωσσική Ανάπτυξη: το Παράδειγμα του Σύνδρομου Williams-Beuren. Στο Βογινδρούκας, Ι., Οκαλίδου, Α., & Σταυρακάκη, Σ. (Επιμ.) (2010). *Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές: Από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη*. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
- Παπούδη, Δ., & Βακαλοπούλου, Μ. (2014), *Ο ρόλος της από κοινού εστίασης της προσοχής στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με αυτισμό*, στο Ανδρέου, Γ. (Επιμ.) (2014). *Γλώσσα και Ειδική Αγωγή: Ψυχογλωσσική Προσέγγιση*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γιαχούδη
- Philofsky, A., Fidler, D. J., & Hepburn, S. (2007). Pragmatic language profiles of school-age children with autism spectrum disorders and Williams syndrome. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 16(4), 368-380. Ανακτήθηκε 21 Μαΐου, 2017, από <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4426201/>
- Rice, M. L., Smith, S. D., & Gayán, J. (2009). Convergent genetic linkage and associations to language, speech and reading measures in families of probands with specific language impairment. *Journal of neurodevelopmental disorders*, 1(4), 264. Ανακτήθηκε 16 Δεκεμβρίου, 2019, από <https://rdcu.be/bY9o8>
- Ricks, D. M., & Wing, L. (1975). Language, communication, and the use of symbols in normal and autistic children. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 5(3), 191-221.
- SLI, D. D. O. (1996). Genetic and environmental contributions to the risk for specific language impairment. *Toward a genetics of language*, 191. Tomblin, J. B., Genetic and Environmental Contributions to the Risk for Specific Language Impairment, pp. 190-

208. Ανακτήθηκε 15 Μαΐου 2017, από https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=IANOmMRiM3IC&oi=fnd&pg=PA191&dq=sli+and+genetics&ots=H6UyZH45s3&sig=6FE6LFLXeFnQn2bGtXCn_bijY10&redir_esc=y#v=onepage&q=sli%20and%20genetics&f=false
- Somerville, M. J., Mervis, C. B., Young, E. J., Seo, E. J., del Campo, M., Bamforth, S., ... & Morris, C. A. (2005). Severe expressive-language delay related to duplication of the Williams–Beuren locus. *New England Journal of Medicine*, 353(16), 1694-1701. Ανακτήθηκε 15 Μαΐου 2017, από <http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa051962#t=article>
- Σπανούδης, Γ., Παπαδόπουλος, Τ., & Νατσόπουλος, Δ. (2010). Γραμματικές και Σημασιολογικές Διαταραχές των Παιδιών με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. (Επιμ.) Βογινδρούκας, Ι., Οκαλίδου, Α., & Σταυρακάκη, Σ. (Επιμ.: 2010). *Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές: Από τη Βασική Έρευνα στην Κλινική Πράξη*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο.
- Stavrakaki, S. (2002). A-BAR MOVEMENT CONSTRUCTIONS IN GREEK CHILDREN WITH SLI. *Clinical linguistics: Theory and applications in speech pathology and therapy*, 227, 131. Ανακτήθηκε 23 Μαΐου 2017, από https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=Z4CCim-56boC&oi=fnd&pg=PA131&dq=stavrakaki+2002&ots=PH9sNcbY3C&sig=Nunc5P3ANj_bpxmBTBbZSXyw7xz4&redir_esc=y#v=onepage&q=stavrakaki%202002&f=false
- Stavrakaki, S. (2001). Comprehension of reversible relative clauses in specifically language impaired and normally developing Greek children. *Brain and language*, 77(3), 419-431. Ανακτήθηκε 15 Νοεμβρίου 2016, από <http://dldcn.org/stav2001.pdf>
- Τζίβα-Κωσταλά, Β. (2009). *Διερεύνηση συνύπαρξης αναπτυξιακών διαταραχών του συντονισμού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία σε παιδιά του δημοτικού σχολείου* (Master's thesis). Ανακτήθηκε 11 Ιανουαρίου, 2020, από <http://hdl.handle.net/11615/1839>
- Τζιβνίκου, Σ. (2015). *Μαθησιακές δυσκολίες - Διδακτικές παρεμβάσεις*. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ανακτήθηκε 15 Νοεμβρίου 2016, από <http://hdl.handle.net/11419/5332>.
- Tomblin, J. B., Buckwalter, P. R., Watkins, R., & Rice, M. (1994). Studies of genetics of specific language impairment. *Specific language impairments in children*, 4, 17-34.
- Φιλιππάτου, Δ., Σιδερίδης, Γ., & Δημητροπούλου Π. (2010). Γνωστικό και Γλωσσικό Προφίλ Μαθητών με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Διερεύνηση της Μεταξύ τους Σχέσης. (Επιμ.) Βογινδρούκας, Ι., Οκαλίδου, Α., & Σταυρακάκη, Σ. (Επιμ.: 2010). *Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές: Από τη Βασική Έρευνα στην Κλινική Πράξη*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο.
- Φοδελιανάκης, Α. (2017), *ΔΑΦ και ΕΓΔ: Μια περίπτωση κλινικού συνεχούς* [Αδημοσιεύτη εργασία]. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-ΕΑΠ
- Φοδελιανάκης Α. (2020α, Ιούλιος 10-12, in press) *Η μελέτη περίπτωσης ενός μαθητή με ΔΑΦ του Ε.Ε.Ε.Κ. Ηρακλείου: ορθογραφική αξιολόγηση και διδακτικοί στόχοι* [Conference presentation]. Proceedings of the 6th International Conference organized by the Institute of Humanities and Social Sciences (IHSS/IAKE) with the title: Democracy, rights and inequalities in the era of the crisis. Challenges in the field of research and education (p. 211). Heraklion, Crete, Greece. https://iake.weebly.com/uploads/1/5/0/4/15045854/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%

[B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD %CE%99%CE%91%CE%9A%CE%952020 %CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F %CE%B3%CE%B9%CE%B1 web.pdf](https://iake.weebly.com/uploads/1/5/0/4/15045854/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%952020_%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_web.pdf)

Φοδελιανάκης Α. (2020β, Ιούλιος 10-12, in press), *Διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) και Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ/SLI): η υπόθεση του κλινικού συνεχούς- γενετικά και συμπεριφορικά γνωρίσματα (γλωσσικά-γνωστικά)* [Conference presentation]. Proceedings of the 6th International Conference organized by the Institute of Humanities and Social Sciences (IHSS/IAKE) with the title: Democracy, rights and inequalities in the era of the crisis. Challenges in the field of research and education (p. 211). Heraklion, Crete, Greece.

[https://iake.weebly.com/uploads/1/5/0/4/15045854/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD %CE%99%CE%91%CE%9A%CE%952020 %CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F %CE%B3%CE%B9%CE%B1 web.pdf](https://iake.weebly.com/uploads/1/5/0/4/15045854/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%952020_%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_web.pdf)